

Bibliografía Santa Rosa Xtampak

(en azul: producción en el marco del Proyecto Arqueológico Santa Rosa Xtampak, financiado por la Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Merdien, 2020-2022)

Adams, Richard E. W. y Richard C. Jones

- 1981 “Spatial patterns and regional growth among classic Maya cities”. *American Antiquity* 46, no. 2: 301-322. <<https://doi.org/10.2307/280210>>

Ancona Aragón, Iliana

- 2019a “Santa Rosa Xtampak 2018. Informe cerámico”. Manuscrito inédito.
2019b “Santa Rosa Xtampak, Campeche, Temporada 2018. Catálogo de vasijas”. Manuscrito inédito.
2019c “Santa Rosa Xtampak, temporada 2018. Base de datos del análisis cerámico”. Archivo Excel, inédito.
2020a “Santa Rosa Xtampak 2019. Informe cerámico”. Manuscrito inédito.
2020b “Proyecto ‘Intervención mayor y menor En zonas arqueológicas abiertas al público. Norte de Campeche’. Temporada 2019: Santa Rosa Xtampak. Informe de labores: vol. III: análisis cerámico”. Manuscrito inédito.
2020c “Santa Rosa Xtampak, temporada 2019. Base de datos del análisis cerámico”. Archivo Excel, inédito.

Andrews, George F.

- 1980 “Architectural graffiti and the Maya elite.” Eugene: University of Oregon. Manuscrito tipografiado en línea. <<http://hdl.handle.net/2152/15511>>
1985 “Chenes-Puuc architecture: Chronology and cultural interaction”. En *Arquitectura y arqueología: metodologías en la cronología de Yucatán = Architecture and archaeology: Methodological approaches in Yucatan chronology*. Simposio organizado por George F. Andrews y Paul Gendrop, bajo el patrocinio de CEMCA y de la Federación de Alianzas Franco-Mexicanas en la ciudad de México, del 28 al 29 de junio de 1984. Collection Études Mesoaméricaines Serie II, 8, editado por George F. Andrews y Paul Gendrop, 10-39. México, D.F.: Centre d'Études Mexicaines et Centraméricaines.
<<https://books.openedition.org/cemca/6060>>
1987 “Chenes and Chenes-Puuc architecture at Santa Rosa Xtampak, Campeche, Mexico”. Eugene: University of Oregon. Manuscrito en línea. <<http://hdl.handle.net/2152/15500>>
1988 “Architectural survey. Santa Rosa Xtampak. University of Oregon”. Eugene. Manuscrito tipografiado. <<http://hdl.handle.net/2152/15272>>
1989 “Architectural survey. Chenes region: 1988 field season. University of Oregon”. Eugene. Manuscrito tipografiado. <<http://hdl.handle.net/2152/13624>>
1993 “Architectural survey. Rio Bec and adjacent regions: 1993 field season. University of Oregon”. Eugene. Manuscrito tipografiado. <<http://hdl.handle.net/2152/13505>>
1995 “The palace at Santa Rosa Xtampak”. *Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana* 29: 79-92.
1997 “Chenes and Chenes-Puuc architecture at Santa Rosa Xtampak: The Palace at Santa Rosa Xtampak”. En *Pyramids and palaces, monsters and masks, vol.2, Architecture of the Chenes region* (The collected works of George F. Andrews in three volumes), editado por George F. Andrews, 243-271, 273-320. Lancaster: Labyrinthos.
1999 “The Palace at Santa Rosa Xtampak”. En *Land of the turkey and the deer*, editado por Ruth Gubler. Lancaster, Calif.: Labyrinthos.

- Andrews, George F., Paul Gendrop, Victor Rivera, Juan Antonio Siller y Alejandro Villalobos P.
 1987 “Reconocimiento arquitectónico en la región de los Chenes, Campeche, marzo 1986”.
Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana 10 (Arquitectura Maya 4): 51-84.
- Aveni, Anthony F., Anne S. Dowd y Benjamin Vining.
 2003 “Maya calendar reform? Evidence from orientations of specialized architectural assemblages”.
Latin American Antiquity 14, no. 2: 159–178.
- Benavides Castillo, Antonio
 1992 “Proyecto Santa Rosa Xtampak”. *Boletín del Consejo Nacional de Arqueología*: 16-18.
 2005 “Campeche archaeology at the turn of the century”. *Anthropological Notebooks* 11: 13-30.
 2007 *Mayas, el sureste mexicano, Campeche*. Ciudades prehispánicas, 4. México, D.F.: Instituto
 Nacional de Antropología e Historia/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Grupo
 Azabache.
 2010 “Santa Rosa Xtampak”. *Mayas: guía de arquitectura y paisaje – The Maya: an architectural
 and landscape guide*. México/Sevilla: UNAM/Junta de Andalucía, 311-315.
 2015 *Proyecto verificación y reinstalación de los polígonos de delimitación de las zonas
 arqueológicas del Estado de Campeche. Temporada 2015: Informe de labores* [Documento
 inédito de 136 páginas en el Archivo de la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH].”
 Campeche: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
 2018 *Proyecto “Intervención Mayor y Menor en Zonas Arqueológicas Abiertas al Público. Norte de
 Campeche”*. Zona Arqueológica de Santa Rosa Xtampak, Campeche.: *Propuesta para la
 Temporada 2018*. Campeche: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
 2019a “Proyecto ‘Intervención Mayor Y Menor En Zonas Arqueológicas Abiertas Al Público. Zona
 Norte’ Temporada 2018. Santa Rosa Xtampak: Informe De Labores. Vol. 1: Excavación Y
 Consolidación”. Informe entregado al Consejo de Arqueología. Manuscrito inédito.
 2019b “Proyecto ‘Intervención mayor y menor en zonas arqueológicas abiertas al público. Zona norte’.
 Temporada 2018. Santa Rosa Xtampak: informe de labores. Vol. 2: otras actividades”. Informe
 entregado al Consejo de Arqueología. Manuscrito inédito.
 2019c “Proyecto ‘Intervención mayor y menor en zonas arqueológicas abiertas al público. Zona norte’.
 Temporada 2018. Santa Rosa Xtampak: Informe de labores. Vol. 3: análisis de materiales”.
 Informe entregado al Consejo de Arqueología. Manuscrito inédito.
 2019d “Hasso Hohmann, The Maya Temple-Palace of Santa Rosa Xtampak, Mexico. Documentation
 and Reconstruction of Form, Construction, and Function”. *Arqueología. Revista de la
 Coordinación Nacional de Arqueología* 58: 117-118.
 2020a “Proyecto ‘Intervención mayor y menor En zonas arqueológicas abiertas al público. Norte de
 Campeche’. Temporada 2019: Santa Rosa Xtampak. Informe de labores: Volumen II:
 conservación y restauración”. Manuscrito inédito.
 2020b “Proyecto “Intervención mayor y menor en zonas arqueológicas abiertas al público. Norte de
 Campeche.” Temporada 2019: Santa Rosa Xtampak. Informe de labores: Volumen III: Análisis
 cerámico.” Manuscrito inédito.
- Benavides Castillo, Antonio, Octavio Quetzalcóatl Esparza Olguín y Guillermo Bernal Romero
 2020 “Las jambas jeroglíficas de Santa Rosa Xtampak: un estudio preliminar”. *Mexicon* 42, no. 6:
 147-153. <<https://www.jstor.org/stable/45410048>>

Benavides Castillo, Antonio e Iken Paap

- 2019 “Research note: mapping and consolidation work at Santa Rosa Xtampak, Campeche”. *Mexicon* 41, no. 4: 92-96. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625535>>

Brainerd, George Walton

- 1949 “Campeche”. *Carnegie Institution of Washington, Year Book* 48: 232-234.
1954 *The Maya civilization*. Los Angeles: Southwest Museum.
1958 *The archaeological ceramics of Yucatan*. Anthropological Report 19. Berkeley: University of California. <<https://digitalassets.lib.berkeley.edu/anthpubs/ucb/text/ucar019-001.pdf>>

Cardós de Méndez, Amalia

- 1987 *Estudio de la colección de escultura maya del Museo Nacional de Antropología*. INAH, México. México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

DeBloois, Evan I.

- 1969a “Archaeological explorations in Campeche, Mexico”. *Katunob* 7(1): 6-7.
1969b “Santa Rosa Xtampak and Dzibilnocac”. *Katunob* 7(2): 18-19.
1970 *Archeological researches in northern Campeche, Mexico. A report to the Weber State College, Research and Professional Growth Committee*. Ogden: Weber State College.

Esparza Olguín, Octavio Quetzalcóatl y Antonio Benavides Castillo

- 2020 “La Tapa de Bóveda 23 de Santa Rosa Xtampak”. *Mexicon* 42(1): 1-5, 24.

Folan, William J.

- 1989 “Proyecto Santa Rosa Xtampak”. *Boletín del Consejo de Arqueología*: 43-46.
1990 “Proyecto Santa Rosa Xtampak”. *Boletín del Consejo de Arqueología*: 44-46.

Gendrop, Paul

- 1983 *Los estilos Río Bec, Chenés y Puuc en la arquitectura maya*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
1987 “Nuevas consideraciones en torno a los estilos Río Bec y Chenes”. *Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana* 10, *Arquitectura Maya* 4: 39-49.
1998 *Río Bec, Chenes, and Puuc styles in Maya architecture*. Translated by Robert D. Wood, edited with a foreword by George F. Andrews. Lancaster, CA: Labyrinthos.

Gockel, Wolfgang

- s/d “Santa Rosa Xtampak”. Manuscrito en internet.
<www.gockelmayatheory.com/media/Santa_Rosa_Xtampak.pdf>

Graña-Behrens, Daniel

- 2002a “Die Maya-Inschriften aus Nordwestyukatan, Mexiko”. Tesis de doctorado, Rheinische-Friedrich Wilhelms Universität Bonn. <<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-01027>>
2002b “Fechas en dos tapas de bóveda de Santa Rosa Xtampak, Campeche.” *La pintura mural prehispánica en México* 17: 34-38. <<https://www.academia.edu/1158096/>>
2004 “Santa Rosa Xtampak, Campeche, y sus inscripciones”. *Estudios de Cultura Maya* 25: 33-45. <<http://www.scielo.org.mx/pdf/ecm/v25/v25a2.pdf>>

Heine, Erwin

- 1992 “Der Einsatz der Computergraphik zur Darstellung verfallender Bauwerke am Beispiel des Mayazentrums Santa Rosa Xtampak”. Tesis de diploma, Technische Universität Graz. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1992_Heine_Diplomarbeit.pdf>
- 1994 “Palacio Santa Rosa Xtampak. Schnitte, Ansichten”. Graz.
- 1995a “Digital-3D-modeling and visualization of ancient Maya architecture”. En *Architectural and archaeological photogrammetry*, editado por I.G. Sion. Proceedings of the International Committee for Architectural Photogrammetry (CIPA) Symposium 1993, 15. Bucharest: IGFCOT, s/p. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1995_Heine_CIPA_1993.pdf>
- 1995b “Documentación y presentación de la arquitectura en forma digital tridimensional de Santa Rosa Xtampak, Campeche”. *Los Investigadores de la Cultura Maya* 3, no. 1: 27-43. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1995_Heine_Campeche_1994.pdf>
- 1996 “Modelaje digital tridimensional y visualización computada de la arquitectura maya antigua”. En: Universidad de Ciencias y Artes (ed.): *Memorias del Quinto Foro de Arqueología de Chiapas 1994*. Tuxtla Gutiérrez: 191-198. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1996_Heine_Chiapas_1994.pdf>
- 1997a “Die strukturierte Datenerfassung und das Visualisierungspotential des digitalen Bauwerkmodells. Der Palast von Santa Rosa Xtampak”. Tesis de doctorado, Technische Universität Graz. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1997_Heine_Dissertation_2te_ueberarbeitete_Fassung_2016.pdf>
- 1997b “Sistematización del espacio y realidad virtual - Un sistema de información para la arquitectura Maya”. *Los investigadores de la cultura Maya* 6: 53-58.
- 1999a “High precision building documentation: Element definition and data structuring”. Paper presented at the XVII CIPA (ISPRS – ICOMOS) Symposium Working Group II, Recife/Brazil, October 3-6, 1999. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1999_Heine_CIPA_Recife_Monument_3D-GIS_documentation.pdf>
- 1999b “Das digitale Bauwerksmodell. Struktur und Potential eines auf CAD basierenden Informationssystems für die Architekturbestandsdokumentation”. *Institutsmittelungen, Institut für Geodäsie, Universität Innsbruck* 18: 67-81. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1999_Heine_Obergurgl.pdf>

Heine, Erwin; Kostka, Robert; Reiter, Andreas

- 1990 “Der Hauptpalast von Santa Rosa - Xtampak. Eine geodätisch-photogrammetrische Dokumentation”. En *Close-range photogrammetry meets machine vision*. ISPRS Commission V Symposium, 3-7 September 1990, Zurich, Switzerland. SPIE, 1395, editado por A. Gruen y E. Baltsavias, 67-76. Bellingham: SPIE-The International Society for Optical Engineering. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1990_Heine_Kostka_Reiter_ISPRS.pdf>

Heine, Erwin; Reiter, Andreas

- 1990 “A Maya city recorded by geodetic-photogrammetric means”. *Mexicon* 12(6): 104-105. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1990_Heine_Reiter_Mexicon.pdf>
- 1990 “Der Hauptpalast von Santa Rosa Xtampak. Eine geodätisch-photogrammetrische Dokumentation”. *Mitteilungen der geodätischen Institute der Technischen Universität* 69: 149-154. <http://geo.boku.ac.at/Maya_SRX_publications_Heine_Erwin/SRX_1990_Heine_Reiter_TUG_Kulturgutdoku.pdf>

Hellmuth, Nicholas M.

- 1989 “An introduction to Chenes, Puuc and Rio Bec palaces. The example of three palaces at Santa Rosa Xtampak, Campeche, Mexico”. Manuscrito tipografiado. Culver City, Calif.: Foundation for Latin American Anthropological Research (FLAAR).
- 1989 “Advances in knowledge of the monumental architecture of Santa Rosa Xtampak: Based on photography and mapping of June-July 1989”. Culver City, Calif.: Foundation for Latin American Anthropological Research (FLAAR). Notas de campo.
- 1989 *Wood that has lasted one thousand years: Lintels and vault beams in Maya temples and palaces, the example of the main palace, Santa Rosa Xtampak*. Culver City, Calif.: Foundation for Latin American Anthropological Research (FLAAR).
- 1989 *First season photography and analysis of standing architecture at Santa Rosa Xtampak, Campeche, Mexico*. Culver City, Calif.: Foundation for Latin American Anthropological Research (FLAAR).

Heyden, Doris y Paul Gendrop

- 1988 *Pre-Columbian Architecture of Mesoamerica*. New York: Rizzoli.

Hissink, Karin

- 1934 *Masken als Fassadenschmuck: untersucht an den alten Bauten der Halbinsel Yucatan*. Akademische Abhandlungen zur Kulturgeschichte, 3/2. Strasbourg: Sammlung Heitz.

Hohmann, Hasso

- 2017 *The Maya temple-palace of Santa Rosa Xtampak, Mexico: Documentation and reconstruction of form, construction, and function*. Graz: Verlag der Technischen Universität.
<<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/31104>>

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

- 2008 “Intervienen Xtampak: Sitio maya que es considerado como el más importante de la región de los Chenes, en Campeche”. *Boletín del Consejo de Arqueología* 2460.
- 2008 “Descubren otra estructura: El INAH, con apoyo de la Fundación Harp Helú, lleva a cabo un proyecto para el rescate de la zona”. *Boletín del Consejo de Arqueología* 2462.

Jansen, Philipp, Iken Paap e Ivan Urdapilleta Caamal

- 2019 “Santa Rosa Xtampak, Campeche: 2018 map set”. Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut (IAI). Documento en línea. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7112958>>

Juárez Cossío, Daniel, Fernando Chiapa Sánchez y Sandra J. Ramírez

- 2015 “Santa Rosa Xtampak, Campeche, México. Estado de conservación”. México, D.F.: Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Informe inédito.

Kaiser, Martina

- 2013 “Puuc und Chenes: Vergleich zweier Architekturstile in Yucatán: Die Verbreitung der zoomorphen Eingangsportale im Puuc- und Chenes-Gebiet”. Tesis de maestría, Lateinamerika-Institut, Freie Universität Berlin. Manuscrito no publicado.

Leiter, Eldon

- 1989 "An inventory of the lintels of the main palace at Santa Rosa Xtampak". Foundation for Winter Park: Latin American Anthropological Research (FLAAR). Manuscrito inédito.

Lowe, Gareth W.

- 1970 "Current research: Eastern Mesoamerica". *American Antiquity* 35(40): 506-520.

Maler, Teobert

- 1902 "Yukatekische Forschungen: Xlabpak de Santa Rosa". *Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde* 68, nos. 13-14: 220-228. <<https://www.digi-hub.de/viewer!/toc/DE-11-001832341/240/-/>>
- 1997 *Península Yucatán: Aus dem Nachlaß hrsg. von Hanns J. Prem*. Mit Beitr. von Ian Graham (Monumenta Americana, 5). Berlin: Gebr. Mann.
- 2020 "Xlabpak de Santa Rosa". En *Teobert Maler. Los textos en Globus (1879-1902). Traducción y edición: Antonio Benavides Castillo / Iken Paap*, 124-136. Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut. <<https://doi.org/10.57727/4>>

Matheny, Ray T. , Evan I. Debloois, Fred W. Nelson y Richard B. Stamps

- 1969 "Interim report BYU -- New World Archaeological Foundation, Field Explorations in Northern Campeche". Manuscrito tipografiado.

Mayer, Karl Herbert

- 1982 "Schutz für Stelenfragmente für Santa Rosa Xtampak, Campeche, Mexiko". *Mexicon* 4, no. 4: 60-61.
- 1983 "Gewölbedecksteine mit Dekor der Maya-Kultur". *Archiv für Völkerkunde* 37: 1-62. <[wayeb.org/download/resources/mayer08.pdf](http://www.wayeb.org/download/resources/mayer08.pdf)>
- 1984 "Major Maya art in a Merida collection". *Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana* 1: 40-47.
- 1984 *Maya monuments: Sculptures of unknown provenance in Middle America*. Berlin: K.-F. von Flemming.
- 1989 "An unpublished Maya inscription at Santa Rosa Xtampak, Campeche". *Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana* 11: *Arquitectura Maya* 5: 25-28.
- 1993 "Mural paintings at Santa Rosa Xtampak, Campeche, Mexico". Manuscrito tipografiado.
- 1994 "Two unpublished paintings from Santa Rosa, Xtampak, Campeche". *Mexicon* 16, no. 4: 68-70. <<http://www.academia.edu/11684308/>>

Michelet, Dominique y Pierre Becquelin

- 2001 "De Río Bec a Dzibilchaltún: interrogaciones acerca de la ciudad maya clásica desde la perspectiva del Yucatán Central y septentrional". En *Reconstruyendo la ciudad maya: el urbanismo en las sociedades antiguas*, editado por Andrés Ciudad, María Josefa Iglesias Ponce de León y María d. C. Martínez Martínez, 211-251. Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas. <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2776097.pdf>>

Morales López, Abel y William J.Folan H.

- 2005 "Santa Rosa Xtampak, Campeche: su patrón de asentamiento del Preclásico al Clásico". *Mayab* 18: 5-16. <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2775113.pdf>>
- 2006 "Santa Rosa Xtampak, Campeche: su patrón de asentamiento". *Los Investigadores de la Cultura Maya* 14, no. 1: 31-35.

Morales Valderrama, Carmen

2004 “Identidad y modernización en los Chenes, Campeche, México”. *Perspectivas Latinoamericanas* 1: 123-143.

Morley, Sylvanus Griswold

1937-1938 *The inscriptions of Peten*. 5 vols. Carnegie Institution of Washington Pub. 437. Washington, D.C.: Carnegie Institution of Washington.

Murphy, Francis S.

1988 *Dragón mask temples in central Yucatan (1952-1972)*. Hongkong: Scribe.

Nelson, Fred W.

1979 “Urban planning in the Chenes area of Campeche, Mexico: Dzibilnocac and Santa Rosa Xtampak as examples”. Paper presented at the XLIIIrd International Congress of Americanists. Vancouver.

Nelson, Fred W., Kirk K. Nielson, Nolan F. Mangelson, Max W. Hill y Ray T. Matheny

1977 “Preliminary studies of the trace element composition of obsidian artifacts from northern Campeche, Mexico”. *American Antiquity* 42(2): 209-225.

Paap, Iken

2021 “Neue Grabungen im Maya-Gebiet.“ *Jahresbericht der Stiftung Preussischer Kulturbesitz 2020*: 87. <https://www.preussischer-kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload_SPK/documents/Dossiers/Jahresberichte/SPK-Jahresbericht-2020_kompr.pdf>

Paap, Iken e Iliana Ancona Aragón

2024 “What You See Is (Not) What You Get: Megalithische Architektur und Frühklassik in Santa Rosa Xtampak, Campeche, Mexiko”. En *Baugedanken. Einsichten, Ansichten, Aussichten für Jan Pieper zum 80. Geburtstag*, editado por Anke Naujokat, Verena Hake, Bruno Schindler y Björn Schöten, 254-263. Aachen/Berlin: Geymüller.

Paap, Iken y Antonio Benavides C.

2019 “Informe de un proyecto de levantamiento topográfico en Santa Rosa Xtampak (Campeche). Temporada 2018”. Ibero-Amerikanisches Institut – SPK, Berlin. Manuscrito inédito.

2024 “Informe de un proyecto de excavación arqueológica en Santa Rosa Xtampak (Campeche), 2022/2023”. Ibero-Amerikanisches Institut – SPK, Berlin. Manuscrito inédito.

Paap, Iken, Antonio Benavides C. y Ivan Urdapilleta Caamal

en prensa “Santa Rosa Xtampak, Campeche: investigaciones recientes”. *Tambo. Boletín de Arqueología* 5.

Pérez Durán, Arón Enrique

2015 “Santa Rosa Xtampak: Un lugar de paredes profundas o subterráneas”. *Explora Campeche* 18: 32-43.

Pollock, Harry E. D.

1936 “The architectural survey”. *Carnegie Institution of Washington, Year Book* 35: 122-125. <<https://archive.org/details/yearbookcarne35193536carn>>

- 1970 “Architectural notes on some Chenes ruins”. En *Monographs and papers in Maya archaeology* (Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, 61), editado por William Rotch Bullard, 1-87. Cambridge, Mass: Peabody Museum.
- Potter, David F.
 1977 *Maya architecture of the Central Yucatan Peninsula, Mexico*. Middle American Research Institute Publication 44. New Orleans: Middle American Research Institute, Tulane University.
- Prem, Hanns J.
 s.d. “Santa Rosa Xtampak”. <https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_Xtampak>
 1987 “Santa Rosa Xtampak: Salvage work on the palace”. *Mexicon* 9, no. 6: 121.
 <<https://www.jstor.org/stable/23759837>>
- Proskouriakoff, Tatiana
 1950 *A study of Classic Maya sculpture*. Carnegie Institution of Washington Publ. 593. Washington, D.C.: Carnegie Institution of Washington.
- Ruz Lhuillier, Alberto
 1945 *Campeche en la arqueología maya*. Acta Anthropológica, 1. México, D.F: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Seler, Eduard
 1916 *Die Quetzalcouatl-Fassaden yukatekischer Bauten*. Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 2. Berlin: Königliche Akademie der Wissenschaften. <<http://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/content/?action=pdf& metsFile=883842688.xml&targetFileName=883842688.pdf>>
- Spinden, Herbert J.
 1916 *A study of Maya art: Its subject matter and historical development*. Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology Memoirs 6. Cambridge: Harvard University, Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology.
- Stamps, Richard B.
 1970 “A study of late Classic Maya architecture at Santa Rosa Xtampak: An archaeological site in the Chenes region of the Yucatan peninsula”. Tesis de maestría, Brigham Young University, Dept. of Anthropology and Archaeology, Provo.
- Stephens, John L.
 1937 [1843] *Viaje a Yucatan, 1841-1842*. Traducción al castellano de Justo Sierra O'Reilly. Segunda edición en dos tomos, tomo 2. México, D.F.: Imprenta del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.
- Zapata Peraza, Renée Lorelei
 1994 “Santa Rosa Xtampak: inicio de su restauración arquitectónica”. *Los Investigadores de la Cultura Maya* 2: 162-173.
 2001 “El Palacio y La Casa Colorada. Intervenciones en El Cuartel y el Cuadrángulo del Suroeste. Santa Rosa Xtampak, Campeche: Propuesta de trabajo Consolidación y Restauración”. San Francisco de Campeche: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). No publicado.

- 2002 *Santa Rosa Xtampak, Campeche: Miniguia*. Campeche: INAH; CONACULTA; SECTUR.
- 2003 “Apuntes acerca de Santa Rosa Xtampak”. En: Vidal Ángeles, Carlos (ed.): *Apuntes arqueológicos e históricos de Campeche: antología*. Campeche: Universidad Autónoma de Campeche/CONACULTA/Centro INAH Campeche/Gobierno del Estado de Campeche, 234-236.
- 2005 “Santa Rosa Xtampak. Capital en la región chenes”. *Arqueología Mexicana* 75: 54-57.
- 2005-2006 “Informe parcial de actividades 2005: Propuesta de continuidad y seguimiento de actividades 2006 por extensión presupuestal”. San Francisco de Campeche: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). No publicado.
- 2006 “Santa Rosa Xtampak, Campeche: capital preponderante en los Chenes”. *Boletín del Consejo de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia*.
- 2007a “Santa Rosa Xtampak, ¿una capital política de la provincia Chenes?”. *Anales de arqueología* 2005 (2007): 395-398.
- 2007b “Santa Rosa Xtampak, Campeche: capital preponderante en los Chenes”. *Boletín del Consejo de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia*.
- 2007c “Nuevas tapas de bóveda pintadas en Santa Rosa Xtampak, Campeche, México”. *Mexicon* 29, no. 1: 1-3. <<https://www.jstor.org/stable/23760231>>
- 2007d “Santa Rosa Xtampak”. En *Mayas en Campeche: Estudio y reconstrucción*. Ciudades prehispánicas: Mayas, editado por Antonio Benavides Castillo, Ernesto Vargas Pacheco and Roberto García Moll, 28-31. México, D.F.: Grupo Azabache; Conaculta; Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
- 2007? “Santa Rosa Xtampak, Campeche. Informe Técnico Parcial de Labores 2007. Propuesta de continuidad y seguimiento de actividades 2008”. San Francisco de Campeche: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). No publicado.
- 2008 “Santa Rosa Xtampak, Campeche: capital preponderante en los Chenes”. *Boletín del Consejo de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia*.
- 2011-2013 “Propuesta de continuidad y seguimiento de actividades 2011: Puesta en marcha en 2013”. San Francisco de Campeche: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). No publicado.